

УДК 378

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ

©*Баринов Д. Н.*, SPIN-код: 9606-7531, д-р филос. наук,
Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия, novalenso@mail.ru

RELATION OF STUDENTS OF A REGIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION TO THE USE OF THE INTERNET WHEN PREPARING FOR TRAINING

©*Barinov D.*, SPIN-code: 9606-7531, Dr. habil., Smolensk State University,
Smolensk, Russia, novalenso@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты социологического опроса, проведенного с целью выявить особенности отношения студентов вузов к опыту использования интернета при подготовке к учебным занятиям. В ходе исследования была получена информация о целях использования интернета, преимуществах использования интернета, соотношении электронных и печатных материалов, используемых в ходе подготовки к занятиям, а также о качестве такой подготовки. В статье делается следующий вывод. Характер и качество использования интернет-технологии создания и распространения информации в учебном процессе не в последнюю очередь определяется как мотивацией студентов, так и педагогическими навыками, и мастерством профессорско-преподавательского состава. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейших исследований роли интернета в образовании, в процессе усвоения знаний и формирования соответствующих компетенций.

Abstract. The article presents the results of a sociological survey conducted in order to extricate the peculiarities of the attitude of university students to the experience of using the Internet in preparation for training sessions. During the study, information was obtained about the purposes of using the Internet, the advantages of using the Internet, the ratio of electronic and printed materials used in preparation for classes, as well as the quality of such training. The article makes the following conclusion. The nature and quality of the use of Internet technology to create and disseminate information in the educational process are not least determined by both the motivation of students and the pedagogical skills and skills of the faculty. The results indicate the feasibility of further research on the role of the Internet in education, in the process of learning and the formation of relevant competencies.

Ключевые слова: интернет, информатизация образования, интернетизация образования, электронные средства обучения, информационные технологии.

Keywords: Internet, informatization of education, education internet, e-learning, information technology.

Развитие современного образования характеризуется активным внедрением и использованием компьютерных и интернет–технологий. Сегодня не вызывает сомнений необходимость и целесообразность информатизации, интернетизации, дигитализации образовательного процесса. Применение информационных технологий в образовании служит появлению новых форм и методов обучения. Создание электронных средств обучения, баз данных, дистанционных форм обучения, использование мобильных средств связи — все это сегодня уже является частью повседневности образовательного процесса. Наряду с позитивными моментами применения информационных технологий (отсутствие ограничений по месту и времени, доступность разнообразия научной и учебной литературы, освоение новых приемов обучения и т. д.), исследователи отмечают, что наличие техники и технологий само по себе не гарантирует качественные изменения в организации образования. Даже подчеркиваются отрицательные последствия использования интернета в образовании, в частности, в стирании границы между знанием и информацией, утрата деятельностной позиции и самостоятельности мышления [2].

В этой связи актуальным представляется изучение отношения студентов вузов к опыту использования интернета при подготовке к учебным занятиям. С этой целью в ноябре – декабре 2016 г был проведен социологический опрос среди студентов Смоленского государственного университета. Объем выборочной совокупности составил 348 человек. Выборка серийная (сплошной опрос внутри серий). Метод опроса — анкетирование.

Использование студентами интернет-ресурсов демонстрирует круг их интересов и вовлеченность в учебных процесс. Большинство (85,64%) ответили, что используют интернет для того, чтобы найти учебную и научную информацию. Второе место занимает развлечение (82,18%), что отражает особенности досугового поведения (Рисунок 1), ориентированного на использование большего количества свободного времени в отличие от старших возрастных групп, время которых поглощено трудовой деятельностью и семейными проблемами. Как показывают общероссийские исследования, у большинства (81,1%) молодежи в возрасте 18–23 года основным видом занятий в свободное время является общение с друзьями. Второе место (67,2%) занимают занятия за компьютером [4].

Рисунок 1. Для каких целей вы чаще всего используете интернет?

В выборе между электронными материалами из интернета и материалами на бумажных носителях респонденты однозначно склоняются в пользу первых. Треть студентов при подготовке к занятиям используют только интернет–материалы. Чуть более половины

опрошенных (51,98%) чаще печатных используют электронные из интернета. Каждый десятый (10,89%) предпочитает комбинировать печатные и электронные материалы. Лишь 1,89% опрошенных предпочитает печатные издания электронным (Таблица 1). Эти данные, на первый взгляд, противоречат результатам других опросов, которые указывают на то, что молодежь в эпоху интенсивной цифровизации общественной жизни, отдает предпочтение печатной книге перед электронной. Однако это кажущееся расхождение вполне объяснимо. Стремление использовать электронные материалы при подготовке к занятиям обусловлено необходимостью практически ежедневного участия в учебном процессе. Интернет выступает подспорьем для оперативного поиска необходимой информации. Это заметно и в ответах студентов. Говоря о причинах обращения к интернет-ресурсам при подготовке к занятиям, большинство (78,22%) отметило быстроту доступа к необходимым учебным и научным материалам. При этом четверть (25,25%) студентов интернет привлекает наличием готовых материалов, которые можно использовать при подготовке к занятиям (Таблица 2).

Оперативность доступа к материалам ставится студентами выше разнообразия, что может характеризовать особенности вовлеченности студентов в учебный процесс (подготовка в последний момент или даже во время занятия).

Таблица 1.

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИНТЕРНЕТ
ИЛИ ПОСЕЩАЕТЕ БИБЛИОТЕКУ?**

<i>Вопрос</i>	<i>%</i>
Чаще использую материалы из интернета, но иногда хожу в библиотеку	51,98
Использую исключительно материалы из интернета	34,65
В равной степени одинаково использую материалы из интернета и библиотеки	10,89
Использую материалы из интернета, но чаще хожу в библиотеку	1,98
Затрудняюсь ответить	0,50

Таблица 2.

**КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ВИДИТЕ В ИНТЕРНЕТЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ?**
(респондент мог выбрать несколько вариантов ответов)

<i>Вопрос</i>	<i>%</i>
Быстрота поиска нужной учебной и научной информации	78,22
Свободный доступ к учебной и научной информации	69,80
Разнообразие необходимой учебной и научной информации	29,21
Наличие в интернете готовых материалов, которые позволяют не тратить время на самостоятельное изучение большого объема информации	25,25
Затрудняюсь ответить	1,49

Когда же речь заходит о личной библиотеке, половина студентов (49,5%) предпочитают иметь комбинированную библиотеку, включающую как электронные, так и печатные издания (Рисунок 2). Это характеризует вполне прагматичный подход к учебному процессу и коррелирует с читательскими предпочтениями. Большинство молодых людей, несмотря на активное использование гаджетов, все же остаются приверженцами печатной книги [1].

Если говорить о качестве подготовки посредством интернет-ресурсов, то в целом мнение студентов является позитивным. Студенты положительно оценивают опыт использования интернет-ресурсов при подготовке к занятиям. Большинство выразило удовлетворенность (20,79% — «полностью удовлетворен», 59,90% — «скорее удовлетворен») уровнем своей подготовки к занятиям посредством обращения к интернет-материалам. Лишь

каждый десятый (0,50% — «полностью не удовлетворен», 9,41% — «скорее не удовлетворен») выразил неудовлетворенность уровнем своей подготовки с помощью онлайн-материалов. 9,41% затруднились дать ответ.

Рисунок 2. Какую библиотеку учебной и научной литературы Вы хотели бы иметь лично у себя? (в%).

Большинство респондентов (56,44%) подчеркнули, что обращение к интернет-ресурсам в ходе подготовки к занятиям не оказывает существенного влияния на качество ответов, так как последние зависят от способностей студентов и их желания учиться. Около трети считают, что ответы студентов становятся содержательнее, интереснее. 6,93% дали негативную оценку качеству подготовки при использовании интернет-материалов. Примерно такая же картина наблюдается, когда студенты характеризуют успеваемость. 58,91% отметили, что студенты, использующие интернет-материалы при подготовке к занятиям, получают как положительные, так и отрицательные оценки, поскольку все зависит от самих студентов. Более трети (39,11%) уверены в том, что интернет-материалы способствуют получению положительных оценок, и лишь 0,99% заявили об отрицательных оценках. Столько же затруднились дать ответ.

На вопрос об отношении преподавателей к использованию интернет-ресурсов в учебном процессе, ответы распределились следующим образом. 50,99% ответили, что преподаватели знают, что студенты используют на занятиях материалы из интернета и относятся к этому нейтрально, 35,64% — знают и одобряют, 10,40% — знают и не одобряют, 1,49% — большинство преподавателей не знает, 1,49% — затруднились ответить.

Позитивные оценки студентами роли интернета в учебном процессе вызывают некоторые сомнения, поскольку при подготовке к учебным занятиям половина студентов (53,96%) ограничивается использованием всего 2-3 найденных в интернете источников. Четверть (26,24%) использует 4-5 источников, и лишь 14,85% работают с более 5 источниками по теме (Рисунок 3).

Рисунок 3. Какое количество учебных и научных источников (статей, книг) из интернет Вы чаще всего используете при подготовке к учебным занятиям?

Таким образом, несмотря на позитивную оценку студентами роли интернета в учебном процессе, необходимо обратить внимание на следующие моменты. Четверть студентов склонна использовать уже готовые материалы из интернета, что исключает их активную творческую работу на вопросами и проблемами заданной тематики. Количество используемых и перерабатываемых интернет-источников у большинства также невелико, что свидетельствует в пользу поверхностного характера подготовки занятия. Из этого не следует отрицательная характеристика роли интернета. Скорее, следует говорить о том, что характер и качество использования интернет-технологии создания и распространения информации в учебном процессе не в последнюю очередь определяется как мотивацией студентов, так и педагогическими навыками, и мастерством профессорско-преподавательского состава. В этой связи целесообразно говорить о дальнейших исследований роли интернета в образовании, в процессе усвоения знаний и формирования соответствующих компетенций.

Список литературы:

1. Баринов Д. Н., Петрова А. Ю. Читательские практики студенческой молодежи региональных вузов (на примере Смоленской области) // *Alma mater* (Вестник высшей школы). 2016. №12. С. 85-91.
2. Громыко Н. В. Интернет и постмодернизм - их значение для современного образования // Альманах «Восток». Выпуск: N 9\10(33\34), сентябрь-октябрь 2005 г.
3. Митрофанов К. Г., Зайцева О. В. Применение инновационных компьютерных технологий в сфере образования: основные аспекты и тенденции // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. №10. С. 64-68.
4. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017. М.: Росстат. 2017. С. 284.

References:

1. Barinov, D. N., & Petrova, A. Yu. (2016). Readers' practices among student youth of regional universities (on example of Smolensk region). *Alma mater*, (12). 85-91.
2. Gromyko, N. V. (2005). Internet i postmodernizm - ikh znachenie dlya sovremennogo obrazovaniya. *Al'manakh «Vostok»*. Vypusk: N 9\10(33\34), sentyabr'-oktyabr'.
3. Mitrofanov, K. G., & Zaytseva, O. V. (2010). Innovative computer technologies in education: basic aspects and trends. *Tomsk State Pedagogical University Bulletin*, (10). 64-68.
4. Sotsial'noe polozhenie i uroven' zhizni naseleniya Rossii. (2017). Moscow. Rosstat.

*Работа поступила
в редакцию 25.11.2018 г.*

*Принята к публикации
29.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Баринов Д. Н. Отношение студентов регионального вуза к использованию интернет-ресурсов при подготовке к учебным занятиям // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 560-564. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-08> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Barinov, D. (2018). Relation of students of a regional higher education Institution to the use of the internet when preparing for training. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 560-564. (in Russian).